

试管名称： Tube-A-235

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11215	100.00%	100.00%
● P1	10000	89.17%	89.17%
⊗ Q1-UR	1275	11.37%	12.75%
⊗ Q1-UL	311	2.77%	3.11%
⊗ Q1-LL	8184	72.97%	81.84%
⊗ Q1-LR	230	2.05%	2.30%
● P2	1505	13.42%	15.05%
● P3	1324	11.81%	13.24%